

ANÁLISE DA INCIDÊNCIA DE APENDICECTOMIAS A CÉU ABERTO E LAPAROSCÓPICA EM REGIÕES BRASILEIRAS E SUA CORRELAÇÃO COM TEMPO DE PERMANÊNCIA HOSPITALAR

Miguel Paula da Cruz Neto¹; João Mário Alves Ferreira¹; Marco Toribio¹;
Tayane Souza Silva¹; Raíza Michelle Vidal Dos Santos².

¹Discente do curso de Medicina, Universidade Federal de Jataí, Campus
Jataí. Jataí, GO, Brasil.

²Médica Residente de Cirurgia Geral, Hospital Estadual de Urgências de
Goiás Dr. Valdemiro Cruz. Goiânia, GO, Brasil.

Introdução: A apendicectomia é um procedimento cirúrgico no qual ocorre a exérese do apêndice, indicada em quadros de Apendicite Aguda. O risco de desenvolvimento da apendicite, durante a vida, varia de 5 a 20%. Possui incidência de aproximadamente 48 casos em 10.000 habitantes, sendo prioritária na segunda década de vida e no sexo masculino. Seu diagnóstico precoce é de extrema importância e a cirurgia é, tecnicamente, simples com baixa taxa de mortalidade, podendo ser feita a céu aberto ou por videolaparoscopia. Não há evidências de superioridades significativas quanto às complicações e à dor pós-operatória entre essas duas abordagens. **Objetivos:** Avaliar a incidência entre os procedimentos de Apendicectomia e Apendicectomia por Videolaparoscopia, bem como o tempo médio de permanência hospitalar, entre dezembro de 2021 e dezembro de 2023. **Metodologia:** Realizou-se uma análise quantitativa de dados primários colhidos no sistema de informática do sistema único de saúde DATASUS. No site TabNet, na aba de "Assistência em Saúde", selecionou-se "Produção Hospitalar (SIH/SUS)" e, em sequência, "Dados Consolidados AIH (RD), por local de internação, a partir de 2008". Selecionou-se as internações de "0407020039 APENDICECTOMIA" e "0407020047 APENDICECTOMIA VIDEOLAPAROSCOPICA", bem como a média de permanência em virtude desses procedimentos. **Resultados:** Após análise quantitativa dos dados, encontrou-se um total de 24.911 procedimentos de apendicectomia videolaparoscópica, sendo 6,05% realizado na região Centro-Oeste. Quanto ao tempo médio de permanência hospitalar, obteve-se uma média de 2,8 dias no âmbito nacional, e 2,9 dias para a região Centro-Oeste. Em contrapartida, para a apendicectomia a céu aberto, o número total de procedimentos encontrados foi de 211.100, sendo que a região Centro-Oeste realizou 10,6% dessas cirurgias, o tempo médio de permanência foi de 3,1 dias no âmbito nacional e de 2,9 dias nessa região do país. **Conclusão:** A região Centro-Oeste ainda realiza predominantemente a apendicectomia a céu aberto, o que pode sugerir a falta de infraestrutura adequada para realização de técnicas menos invasivas, bem como a não escolha frequente por parte dos cirurgiões. Quanto ao tempo de permanência hospitalar, observa-se média de dias de internação brevemente maior para a cirurgia a céu aberto, sendo a escolha dessa técnica cirúrgica preferencial em casos de maior comprometimento e agravamento do paciente.

Palavras-chave: Apendicectomia; Epidemiologia; Procedimentos Cirúrgicos Minimamente Invasivos.

Nº de Protocolo do CEP ou CEUA: Não se Aplica.

Fonte financiadora: Não se Aplica.